

MsC. Xaviel Arrue Pinto

xavierlo012@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3902-7027>

Licenciado en Educación, Especialidad Historia. Máster en Ciencias de la Educación. Profesor Auxiliar de la Universidad de Guantánamo.

MsC. Derkis Matos Luque

matos@rimed.gu.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5231-6379>

MsC. Elcira Favier Pereira

favier@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0003-2356-1565>

Cómo citar este texto:

Arrue Pinto, X., Matos Luque, D., Favier Pereira, E. (2025). La integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Cultura Política en el preuniversitario. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 75-85. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.16423346>

Recibido: 14 de mayo de 2025

Aceptado: 27 de junio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

LA INTEGRACION DE CONTENIDOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA CULTURA POLÍTICA EN EL PREUNIVERSITARIO

THE INTEGRATION OF CONTAINED IN THE LEARNING AND TEACHING PROCESS OF THE POLITICAL CULTURE IN HIGH SCHOOL

Xavier Arrue Pinto

Máster en Ciencias de la Educación.
Docente e Investigador de la Universidad de Guantánamo
xavierlo012@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3902-7027>

Derkis Matos Luque

Máster en Ciencias de la Educación.
Docente e Investigadora de la Universidad de Guantánamo.
matos@rimed.gu.co.cu
<https://orcid.org/0000-0002-5231-6379>

Elcira Favier Pereira

Doctora en Ciencias de la Educación.
Docente e Investigadora de la Universidad de Guantánamo.
favier@cug.co.cu
<https://orcid.org/0000-0003-2356-1565>

...

Correspondencia: xavierlo012@gmail.com

RESUMEN

La integración de contenidos como etapa previa a la interdisciplinariedad es una necesidad en la superación continua del profesional de las ciencias sociales y humanísticas, lo que demanda implementar estrategias y metodologías científicas dirigidas a la preparación integral del docente de esta área y departamento de la Educación preuniversitaria. Para contribuir a la solución de esta problemática se diseñaron acciones que favorecen la formación continua del profesional que imparte la asignatura Cultura Política e Historia aplicables a la Reducción Media Superior. En el proceso investigativo se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos, sustentados en la dialéctica materialista que permitieron fundamentar e implementar diferentes acciones de valor teórico, metodológico y práctico a través de talleres metodológicos, para alcanzar una preparación en las dirección interdisciplinaria dirigidas a la preparación de los profesionales de Marxismo-Leninismo e Historia que imparten la asignatura Cultura Política y la disciplina Historia; todo lo cual sirve de base a la estructuración de los contenidos de las asignaturas del ejercicio de la profesión. La propuesta ha sido validada mediante talleres metodológicos con acciones coherentes y contextualizadas, como parte de la introducción de resultados científicos derivados de una de las líneas de investigación de Proyecto Institucional, lo que ha posibilitado la transformación del estado actual y el acercamiento al estado deseado, al evidenciar su factibilidad a partir de la preparación alcanzada por los sujetos implicados.

Palabras clave: Integración; Contenidos, Interdisciplinariedad; Formación, Cultura Política.

Abstract

The integration of content as a preliminary stage to interdisciplinarity is a necessity for the continuous development of social sciences and humanities professionals. This requires the implementation of scientific strategies and methodologies aimed at the comprehensive preparation of teachers in this area and department of pre-university education. To contribute to the solution of this problem, actions were designed to promote the continuing education of professionals who teach Political Culture and History, applicable to upper secondary education. The research process used theoretical, empirical, and statistical methods based on materialist dialectics. These methods allowed for the foundation and implementation of various theoretical, methodological, and practical actions through methodological workshops. This approach aims to achieve interdisciplinary training for Marxism-Leninism and History professionals who teach Political Culture and History, all of which serve as the basis for structuring the content of the professional practice courses. The proposal has been validated through methodological workshops with coherent and contextualized actions, as part of the introduction of scientific results derived from one of the Institutional Project's lines of research. This has enabled the transformation of the current state and the approach to the desired state, demonstrating its feasibility based on the preparation achieved by the subjects involved.

Keywords: Integration; Content; Interdisciplinarity; Training; Political Culture.

INTRODUCCIÓN

El predominio de la tendencia integracionista en el desarrollo de la ciencia en el mundo actual, impone desafíos a la formación de profesionales de las ciencias sociales y humanísticas, con énfasis en los que se forman para la educación, entre los que se encuentran los de Marxismo Leninismo e Historia, cuya formación continua exige de acciones, estrategias y metodologías científicas para la integración de contenidos como etapa previa a la interdisciplinariedad.

Constituyen antecedentes del trabajo los aportes que a la formación del profesional y la integración de contenidos como etapa previa a la interdisciplinariedad se derivan de las investigaciones de diferentes autores, entre ellos: Horruitiner, (2012); González, Recarey y Addine, (2007); Fiallo, (2001, 2012), Lolo, (2012); y Romero, (2012); que sirven de fundamentos teórico y metodológico a la propuesta.

De igual forma, se tienen en cuenta los resultados asociados a la formación continua del profesional de Marxismo Leninismo e Historia aportados por: Blanco, Thompson, Fernández, y Cuña, (2016); que recogen criterios orientadores en torno a la formación de un pensamiento histórico, el tratamiento a los contenidos de la educación cívica, las relaciones interdisciplinarias desde la asignatura Cultura Política y el establecimiento de relaciones interdisciplinarias desde la disciplina Historia.

Asimismo, en la formación continua del profesional de Marxismo Leninismo e Historia se identifican insuficiencias en la integración de contenidos y la interdisciplinariedad relacionados con la coordinación de acciones integradoras entre diferentes disciplinas, limitaciones en la valoración y establecimiento de relaciones sincrónicas y diacrónicas entre los hechos y procesos históricos. Ello

denota la necesidad de dar respuesta a uno de los problemas que se presenta en el primer componente del modelo de formación continua de la educación. De igual forma se pudo corroborar que no siempre se ha privilegiado suficientemente la integración de contenidos entre las diferentes asignaturas, de forma intencional y sistemática, de ahí la pertinencia de la presente investigación. El trabajo tiene como objetivo diseñar talleres metodológicos de preparación de los docentes para la integración de contenidos como etapa previa a la interdisciplinariedad entre las disciplinas Cultura Política e Historia en la formación continua del personal docente.

La integración de contenidos e interdisciplinariedad en las asignaturas: Cultura Política e Historia se relaciona con la formación continua del profesional de la educación es un proceso necesario “que se basa en la idea de que el hombre se educa durante toda la vida y del reconocimiento de todas las posibilidades educativas que ofrece la vida en sociedad”, (MINED, (2016), p. 6) en las que está presente el fin de la educación cubana, orientada a la formación integral del hombre basada en una tradición humanista a lo largo de toda la vida, lo que reafirma su carácter permanente, expresado en el pensamiento cubano de avanzada, al plantear que “[...] la educación comienza con la vida, y no acaba sino con la muerte”. (Martí, (1975), p. 281).

De este modo que:

(...) “la formación de un educador que responda a nuevas concepciones, demanda de manera sistemática el desarrollo de contenidos que se traduzcan en formas de pensar y actuar, frente a los problemas concretos que le plantea la vida social.” (Addine F, (1999), p. 1)

Por lo que es necesario asumir criterios actualizados sobre este componente de la Didáctica, que expresa la creciente demanda social de formar sujetos capaces de regular su actuación profesional, como expresión de la orientación hacia la formación de motivaciones y de cualidades morales y volitivas, asociadas a la profesionalidad a la que se aspira en las ciencias sociales y humanísticas.

En correspondencia con lo expresado, se asume por contenido:

(...) “aquella parte de la cultura y la experiencia social que debe ser adquirida en dependencia de los objetivos propuestos”. (González, Recarey y Addine, (2007), p. 59). Esta forma de comprender el contenido es esencial en la formación continua del profesional, ya que en la medida que alcance una preparación interdisciplinaria para la integración de contenidos entre las asignaturas Cultura Política e Historia va alcanzando una cultura y preparación para la vida profesional, que va conformando sus modos de actuación.

Así, la integración de contenidos en el plano pedagógico tiene su base en el desarrollo de las ciencias, por el impetuoso avance alcanzado en todas las ramas del saber, como resultado de la Revolución Científico-Técnica, que ha modificado toda la vida de la sociedad contemporánea. Tanto es así, que la solución a los complejos problemas de carácter global, que afectan en mayor o menor medida a toda la humanidad, necesitan de la integración de las ciencias.

Por esta razón, la integración de los conocimientos científicos y su concreción en el vínculo entre las diferentes ciencias se materializa en las disciplinas científicas. En ese sentido Horruitiner, (2012) plantea que:

(...) “este concepto de disciplina como concepto de carácter pedagógico, no es exactamente

igual al concepto de disciplina científica. Realmente va más allá. El concepto de disciplina en el plano científico tiene que ver solo con la lógica de dicha ciencia. El concepto de disciplina académica, si bien igualmente obedece a esa lógica, incorpora además otros aspectos que la enriquecen". (p. 35)

De ahí que se considera la disciplina académica un arreglo didáctico de la ciencia, que incorpora aspectos de carácter pedagógico que le imprimen una naturaleza específica en correspondencia con el perfil profesional.

Asimismo, la integración, de acuerdo con Fiallo, (2001):

(...) "es un momento de organización y estudio de los contenidos de las disciplinas, es una etapa para la interacción que sólo puede ocurrir en un régimen de coparticipación, reciprocidad, mutualidad (condiciones esenciales para la efectividad de un trabajo interdisciplinar), se considera entonces la integración como una etapa necesaria para la interdisciplinariedad." (p. 29).

Enfatiza Fiallo, (2012); que es:

(...) "una etapa previa necesaria para lograr unas mejores relaciones entre todas las disciplinas del plan de estudio y contribuir al desarrollo de un pensamiento interdisciplinario". (p. 43).

Como puede apreciarse, la integración de contenidos precede a la interdisciplinariedad, es una condición previa para su realización. En este trabajo se profundiza en la integración de contenidos de una asignatura: la Cultura Política, con los de otra, la Historia, para que los profesores alcancen una preparación interdisciplinaria, que a la vez crea las condiciones para la multidisciplinaria edad y la transdisciplinariedad.

De lo que se trata es de lograr la integración a partir de un nexo, que los docentes intercambien conocimientos, habilidades y valores y su manifestación en los comportamientos. Para ello es necesario determinar los elementos comunes para la integración de contenidos con el fin de prepararlos integralmente en un ambiente de cooperación entre los participantes, lo que favorecerá las relaciones entre los sujetos implicados para evitar repeticiones innecesarias de contenidos y compartir espacios de diálogo para reflexionar sobre su propia realidad, reconociendo sus limitaciones e identificando sus fortalezas.

De acuerdo con Lolo, (2012); en el análisis de los diferentes hechos y procesos en determinadas relaciones espacio-temporales, debe tenerse en cuenta que la cronología no es solo fechas históricas, es también movimiento social, ritmo: lento o rápido, momento, la duración, fecha, el día a día (la diacronía), por lo que al analizarse todo lo que ocurre en un contexto local, nacional, regional o universal, se estudia un lugar, un hecho, y ello no implica que el resto del mundo se detenga, lo que permite ver la sincronía como proceso de desarrollo universal, de cambios, de transformaciones y que coexisten en el tiempo diferentes hechos y procesos, es decir, ocurren al mismo tiempo. Ello permite entender los contextos temporales.

Todo lo anterior permite comprender la sociedad como conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas, en la que se producen hechos, fenómenos y procesos que no pueden

comprenderse de forma aislada, sino como expresión de la concatenación entre lo mundial, lo regional, lo nacional y lo local, lo que requiere de un análisis contextualizado en correspondencia con las condiciones, el lugar y el tiempo.

En la superación continua de la profesión de esta rama existen dificultades para la integración de contenidos entre las disciplinas Cultura Política e Historia, siendo uno de los contenidos de mayor complejidad la formación económica social y su carácter de sistema. Ello se debe, entre otras, a que:

- La categoría formación económica social no basta para explicar los procesos de la sociedad, en correspondencia con las relaciones de producción predominantes a nivel mundial, regional, nacional y local y la interconexión y confluencia de tipos y formas económicas.
- No siempre se logra explicar esta categoría desde su utilidad metodológica para los estudios históricos regionales y particulares, por lo que en ocasiones se emplea de forma descontextualizada, se extrapola mecánicamente, sin tomar en consideración la relación entre lo general, lo singular y lo particular, lo que conlleva en ocasiones a su utilización desde una visión eurocentrista.

En consecuencia, se hace necesario determinar los nexos para la integración de contenidos, que por su grado de generalidad funcionen como elementos comunes a los contenidos de ambas asignaturas. En la asignatura Cultura Política hay contenidos que por su naturaleza y grado de generalidad orientan el camino para la conformación de los elementos comunes en su relación con otras disciplinas, ellos son: la dialéctica materialista, la concepción materialista de la historia y la concepción dialéctico-materialista de la actividad, ya que:

- Forman parte del sistema lógico, teórico, metodológico y práctico del Marxismo Leninismo para el estudio de la sociedad como sistema de nexos y relaciones.
- Permiten analizar y comprender la sociedad como un todo interrelacionado y en sus determinaciones concretas que, aunque no se consideran agotadas con los tipos de formación económica social establecidos por el marxismo-leninismo, sirven de guía para comprender la dinámica social.
- Funcionan como nexo para otras integraciones al proporcionar conexiones e interrelaciones que no se reducen al concepto de formación económico social
- Permiten establecer todas las interrelaciones posibles entre los contenidos de una misma disciplina y con otras, desde lo que aporta la dialéctica de lo objetivo y lo subjetivo en la actividad humana.

Estos criterios permiten explicar las peculiaridades del tránsito de las sociedades, no como un proceso simultáneo, sino de carácter objetivo y particular en cada contexto. De este modo es posible argumentar las variantes de tránsito asiática, antigua y germánica, caracterizadas por Marx en su época, hasta las actuales y, sobre todo, explicar las características extemporáneas de la esclavitud en América, asociadas al capitalismo, así como las modalidades contemporáneas de este proceso con la agudización de la crisis del capital como relación social.

En consecuencia, se determinan como elementos comunes los siguientes:

1. La sociedad como conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas, expresión de:

- La concatenación entre lo mundial, lo regional, lo nacional y lo local
- La interconexión y confluencia de tipos y formas económicas.

2. El estudio de la significación de los hechos y procesos históricos a partir de:

- Las relaciones de producción predominantes a nivel mundial, regional, nacional y local
- Las implicaciones de esas relaciones desde una visión cultural del contenido.

La determinación de los elementos comunes a las asignaturas Cultura Política e Historia para la integración de contenidos, permiten realizar un análisis integral de los diferentes periodos de la historia y de los contenidos filosóficos, económicos, sociopolíticos e históricos desde una perspectiva cultural, lo que se considera válido para las ciencias sociales y humanísticas en general.

Para la integración de contenidos como etapa previa a la interdisciplinariedad se han diseñado tres talleres metodológicos que han sido validados en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje a través de las asignaturas Cultura Política e Historia.

METODOLOGÍA

En el proceso investigativo se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos, sustentados en la dialéctica materialista que permitieron fundamentar e implementar diferentes acciones de valor teórico, metodológico y práctico a través de talleres metodológicos, para alcanzar una preparación en las dirección interdisciplinaria dirigidas a la preparación de los profesionales de Marxismo-Leninismo e Historia que imparten la asignatura Cultura Política y la disciplina Historia; todo lo cual sirve de base a la estructuración de los contenidos de las asignaturas del ejercicio de la profesión.

Los talleres resultantes del estudio se organizaron siguiendo la estructura aportada por Calzado, D (1997), adaptados, contextualizada e interpretados de acuerdo con la situación actual, el objetivo del trabajo y las condiciones concretas de los sujetos participantes a partir de la caracterización realizada a los profesores en los que se tienen en cuenta la reflexión individual, la reflexión colectiva, el trabajo en pequeños grupos y la plenaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con la Resolución Ministerial 47/22, el taller metodológico es el tipo de trabajo docente-metodológico que tiene como objetivo debatir acerca de una problemática relacionada con el proceso de formación y en el cual los profesores presentan experiencias relacionadas con el tema tratado y proyectan alternativas de solución a dicho problema a partir del conocimiento y la experiencia de los participantes.

Taller metodológico No. 1.

Sensibilización de los profesores de las asignaturas Cultura Política e Historia en torno a la necesidad de la integración de contenidos.

- **Objetivo:** sensibilizar a los profesores acerca de la necesidad de la integración de contenidos como etapa previa para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias.
- **Acciones:**

Reflexión individual: se analizan los resultados generales de la caracterización de los docentes, identificando cada uno sus debilidades y potencialidades para la integración de contenidos filosóficos e históricos y se reconoce la necesidad e importancia de la integración de contenidos.

Trabajo en pequeños grupos

A partir de la identificación por cada docente de sus debilidades y potencialidades, los docentes reconocen la necesidad de diseñar cursos de superación posgraduada sobre la integración de contenidos y el establecimiento de relaciones interdisciplinarias.

Plenaria

Cada pequeño grupo de profesores da a conocer el resultado del trabajo, identificando las potencialidades y debilidades individuales y las del colectivo, refieren que se sienten orientados para resolver las principales carencias individuales y colectivas.

Expresan la importancia de la integración de contenidos como etapa previa para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias

Manifiestan la satisfacción que sienten por el apoyo que reciben, así como la disposición de prepararse desde lo teórico, metodológico y práctico para alcanzar una preparación integral.

Taller metodológico No. 2.

La integración de los contenidos de las asignaturas Cultura Política e Historia: proceder metodológico

- **Objetivo:** ofrecer recomendaciones a los profesores de Cultura Política e Historia en el proceder metodológico para la integración de contenidos.
- **Acciones.**

Reflexión individual.

Se presenta el tema y el objetivo, explicando a los participantes los aspectos a tratar, reflexionando e intercambiando ideas en relación con las acciones generales a desarrollar.

Trabajo en pequeños grupos.

Se orientan las acciones a realizar en los pequeños grupos para la integración de contenidos a partir de los temas seleccionados de las asignaturas Cultura Política e Historia y se entregan materiales con las orientaciones sobre las temáticas en función de establecer un proceder metodológico.

Plenaria.

Se realiza una reflexión colectiva en la que intercambian criterios en relación con las acciones orientadas, los contenidos abordados y las propuestas de cómo proceder desde lo metodológico.

Proceder metodológico:

1. La ubicación de la disciplina Historia y la asignatura Cultura Política en el plan del proceso docente.
2. Qué asignatura desempeña el papel rector para la integración de contenidos en ese momento, atendiendo a:
 - a) Asignatura(s) que introduce(n) los contenidos factibles a integrar y en qué momento se orientan las acciones comunes a desarrollar.
 - b) Cómo y en qué momento se van a controlar y evaluar los contenidos con enfoque integrador.

- c) Los vínculos e interrelaciones que se establecen entre los contenidos de las asignaturas de una misma disciplina.
 - e) Los vínculos e interrelaciones que se establecen entre los contenidos de diferentes asignaturas.
3. Contenidos antecedentes, concomitantes y proyectivos de cada asignatura.
 4. Qué contenidos son factibles integrar y relacionar desde las asignaturas y cómo hacerlo.
 5. Elementos comunes a tener en cuenta para la integración de contenidos.

Taller metodológico No. 3.

Planificación e implementación de actividades integradoras entre la asignatura Cultura Política y la Disciplina Historia a través de las asignaturas seleccionadas: Cultura Política 10mo Grado I y II e Historia Cuba 11Grado

- **Objetivo:** diseñar actividades integradoras de contenidos entre las asignaturas Cultura Política 10mo Grado I y II e Historia Cuba 11Grado
- **Acciones.**

Reflexión individual.

Se propone que los participantes seleccionar de forma individual los temas en los que se pueden diseñar actividades en las que se revelen la concatenación entre lo mundial, lo regional, lo nacional y lo local en el análisis de los hechos históricos, fenómenos y procesos sociales y además se tengan en cuenta los contenidos ya recibidos, los que están recibiendo y los proyectivos (los que recibirán más adelante).

Trabajo en pequeños grupos.

Se orienta que de forma individual el diseño de actividades integradoras que revelen la concatenación entre lo mundial, lo regional, lo nacional y lo local en el análisis de los hechos históricos, fenómenos y procesos sociales.

Traer propuestas de las asignaturas Cultura Política 10mo Grado e Historia Contemporánea 10Grado

Orientaciones metodológicas generales

Se orienta elaborar actividades integradoras:

1. Seleccione los contenidos a integrar desde las asignaturas Cultura Política 10mo Grado e Historia Contemporánea 10Grado, atendiendo a los temas objeto de estudio y los elementos comunes para la integración.
2. Establezca relaciones entre los contenidos filosóficos e históricos a partir de la concatenación entre lo mundial, lo regional, lo nacional y lo local.
3. Elabore actividades integradoras sobre la base de la interconexión y confluencia de tipos y formas económicas en la sociedad a partir de los contenidos estudiados en las asignaturas Cultura Política 10mo Grado e Historia Contemporánea 10Grado (Pueden escoger una asignatura en cada caso).

Plenaria.

Actividades que se proponen:

1. A partir de las características del sistema político de la sociedad europea, explique su concepción acerca de la democracia y del ciudadano.

- ✓ ¿Cómo se desarrolla este proceso en América Latina?
- ✓ ¿Qué características distinguen el ejercicio de la democracia en Cuba?
- ✓ ¿Seleccionar los elementos que caracterizan y distinguen la participación de los ciudadanos en Cuba?
- ✓ ¿Apoyándose en los hechos de la vida cotidiana, diga cómo se manifiesta en su localidad la relación entre democracia y formación ciudadana?

2. Explique la interconexión y confluencia de tipos y formas económicas a nivel mundial, regional, nacional y local, tomando como ejemplo concreto una de las civilizaciones estudiadas.

Como resultado de la implementación de las acciones propuestas en los talleres metodológicos, se logra:

- Determinar las necesidades de superación individual y colectiva de los docentes, proyectándose dos cursos para incluir en el Diplomado de Didáctica de las Ciencias Sociales: Cooperación e integración: una necesidad en la preparación del docente y Fundamentos filosóficos e históricos de la inter, multi y transdisciplinariedad en las Ciencias Sociales. (En este último curso se realizan talleres metodológicos para ejemplificar cómo hacerlo en las diferentes asignaturas, con énfasis en la Historia de Cuba)
- La creación de espacios de trabajo interdisciplinario entre los docentes de las disciplinas Marxismo Leninismo e Historia contribuyó a que se incorporaran otras, lo que favorece su preparación pedagógica e interdisciplinaria.

CONCLUSIONES

La integración de contenidos históricos y filosóficos como etapa previa a la interdisciplinariedad es esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje de las disciplinas de corte histórico contribuyendo a la preparación interdisciplinaria de los docentes para el ejercicio de la profesión.

La cooperación pedagógica es necesaria para la integración de contenidos, ya que se establecen relaciones de coordinación entre los docentes, combinando las potencialidades individuales, lo que dinamiza la dirección como función colectiva de los grupos de profesores de Historia y Cultura Política.

La implementación de acciones de cooperación pedagógica para la integración de contenidos contribuyó a la sensibilización de los docentes sobre la necesidad de la coordinación, el intercambio y el trabajo individual y en grupo, preparándolos para la integración de contenidos entre diferentes disciplinas y su proyección en las asignaturas del ejercicio de la profesión.

En los talleres metodológicos y las actividades integradoras diseñadas y realizadas, los docentes expresan sus juicios valorativos identificando sus debilidades y potencialidades, lo que permitió corroborar la efectividad de las propuestas y la proyección de otras con el propósito de que alcancen no solo una preparación interdisciplinaria, sino también multidisciplinaria y transdisciplinaria.

REFERENCIAS

- Addine, F y otros. (2001). *La didáctica general y su enseñanza en la educación superior pedagógica. Aporte práctico*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Blanco, U. (2016). *Una metodología para el desarrollo del pensamiento histórico desde el discurso de Fidel Castro en la carrera Marxismo Leninismo e Historia*. [Tesis Doctoral]. La Habana, Cuba.
- Calzado, D. (1998). *El Taller: una alternativa de forma de organización en la formación del educador*. [Tesis de Maestría]. La Habana, Cuba.
- Cuña, B. (2016). Una metodología para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias desde la disciplina Historia Universal en la carrera Marxismo Leninismo e Historia. [Tesis Doctoral]. La Habana, Cuba.
- Favier, E (2017). *La cooperación pedagógica para la integración de los contenidos de las disciplinas marxismo-leninismo e historia universal en la formación permanente del profesor de marxismo-leninismo e historia*. [Tesis Doctorado en Ciencias Pedagógicas]. Año 2017.
- Fernández, M. (2016). *Las relaciones interdisciplinarias desde la disciplina principal integradora formación laboral investigativa*. [Tesis Doctoral]. La Habana, Cuba.
- Fiallo, J. (2001). *La interdisciplinariedad en el currículo: ¿Utopía o realidad educativa?* [Tesina]. UESPI.
- Fiallo, J. (2012) *¿Cómo formar un pensamiento interdisciplinario desde la escuela?* La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación Superior. (2016). *Plan de Estudio E. Modalidad Presencial. Carrera: Licenciatura en Educación Marxismo Leninismo e Historia*. La Habana, Cuba. Soporte digital.
- Ministerio de Educación Superior. (2016). *Documento base para el diseño de los planes de estudio "E"*. La Habana, Cuba.
- Ministerio de Educación Superior (2022). *Resolución 47/22. Reglamento Organizativo del Proceso Docente y de Dirección del Trabajo Docente y Metodológico para las carreras universitarias*. Título IV. Trabajo Docente y Metodológico. Capítulo IX Trabajo Metodológico. Soporte digital.

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.

Coautora 1: realiza la revisión formal del manuscrito y evalúa los procedimientos metodológicos.

Coautor 2: hace gestión del proyecto de investigación y el análisis de datos.